

УДК 616.7

DOI 10.5281/zenodo.14761954

Научная статья

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

MEDICAL REHABILITATION FOR DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM

ПЕТРОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГУБАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА,

доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

PETROVA ANNA ALEKSEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GUBANOVA GALINA FEDOROVNA,

Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье представлен обзор различных методов восстановления, которые используются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Рассматриваются современные подходы к реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, включая ортезирование, гидрокинезотерапию, физическую реабилитацию, проприоцептивную нейромышечную фасилитацию, стабилотренинг, иппотерапию, а также программно-аппаратный комплекс для реабилитации. Подчеркивается необходимость комплексного подхода к реабилитации, который включает в себя не только применение различных методов, но и оценку состояния соединительной ткани до начала курса. Выявляется положительное воздействие сознательного участия пациентов в процессе реабилитации на их состояние. Сделан вывод о важности организации медицинской реабилитации с комплексным подходом и активным участием пациента в процессе восстановления.

This article provides an overview of various recovery methods that are used in diseases of the musculoskeletal system. Modern approaches to rehabilitation for diseases of the musculoskeletal system are considered, including orthotics, hydrokinesotherapy, physical rehabilitation, proprioceptive neuromuscular facilitation, stability training, hippotherapy, as well as a software and hardware complex for rehabilitation. The need for an integrated approach to rehabilitation is emphasized, which includes not only the use of various methods, but also an assessment of the state of connective tissue before the start of the course. The positive effect of patients' conscious participation in the rehabilitation process on their condition is revealed. It is concluded that it is important to organize medical rehabilitation with an integrated approach and active patient participation in the recovery process.

Ключевые слова: реабилитация, заболевания опорно-двигательного аппарата, физические упражнения, гидрореабилитация, физическая реабилитация, восстановительная медицина.

Key words: rehabilitation, diseases of the musculoskeletal system, physical exercises, hydro-rehabilitation, physical rehabilitation, restorative medicine.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения за 2021 год, примерно 1,7 миллиарда человек во всём мире имеют проблемы с костно-мышечной системой. В России болезни костей и мышц занимают третье место по распространённости среди всех заболеваний. Статистика показывает, что число случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата увеличивается. Это касается как врождённых патологий, так и тех, которые развиваются в подростковом возрасте, а также профессиональных и возрастных [13, с. 532].

Процент населения с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА) в Российской Федерации остается высоким на протяжении последних лет. Эти патологии характеризуются прогрессирующей деградацией структурных элементов опорно-двигательного аппарата, включая кости, суставы, мышцы и связки. Они сопровождаются выраженным болевым синдромом, ограничением подвижности и снижением функциональных возможностей. В результате значительно ухудшается качество жизни пациентов и возрастает риск инвалидности [4, с. 133].

В современной медицине выделяются три ключевых направления: профилактическое, лечебно-диагностическое и реабилитационное [6, с. 86].

В последние годы наблюдается повышенный интерес к реабилитационному направлению. Уровень развития реабилитационных услуг оказывает существенное влияние на качество медицинской помощи в стране [6, с. 86].

Успехи медицинской реабилитации базируются на достижениях современной науки и техники, а также на уровне материально-технического оснащения лечебно-профилактических учреждений и квалификации специалистов. Эффективность реабилитации во многом зависит от соблюдения организационных принципов:

1. Раннее начало реабилитационных мероприятий.
2. Комплексный подход, включающий различные методы и средства.
3. Индивидуальная программа реабилитации, учитывающая особенности пациента.
4. Поэтапное проведение реабилитации с переходом от простых задач к сложным.
5. Непрерывность и преемственность в реабилитационном процессе.
6. Партнерство между пациентом и медицинским персоналом.
7. Доступность реабилитационных услуг для всех нуждающихся.
8. Социальная направленность, учитывающая потребности общества.
9. Контроль за адекватностью и эффективностью проводимых мероприятий [6, с. 87].

Независимо от характера травмы или ортопедического заболевания, программа реабилитации включает комплекс лечебно-восстановительных процедур. Эти мероприятия направлены на активацию репаративно-регенеративных процессов, усиление компенсаторно-приспособительных механизмов [6, с. 87].

Реабилитационные мероприятия играют ключевую роль в улучшении состояния пациентов с заболеваниями ОДА. Они направлены на снижение болевого синдрома, восстановление подвижности суставов, укрепление мышечного корсета и улучшение общего функционального состояния. Применение современных методов физиотерапии, лечебной физкультуры, медикаментозной терапии и других реабилитационных технологий способствует улучшению качества жизни пациентов и снижению их зависимости от посторонней помощи [7, с. 115-120].

Цель исследования – анализ основных методов и подходов к медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА).

Материалы и методы исследования.

Аналитический обзор отечественных научных публикаций до декабря 2024 года с использованием ресурсов поисковых систем eLIBRARY, Cyberleninka, Google Scholar. Обзор

позволяет обобщить научные данные по особенностям медицинской реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Результаты исследования.

В сборнике тезисов Всероссийского съезда травматологов-ортопедов, прошедшего в 2022 году, подчеркивалась необходимость тщательной организации медицинской реабилитации пациентов с посттравматическими заболеваниями ОДА. Ключевым фактором риска в этих случаях является неполноценность соединительной ткани, что затрудняет процессы восстановления и способствует рецидивам травм [8, с. 814]. На основании проведенного исследования был сделан вывод о том, что медицинская реабилитация должна начинаться с комплексной оценки состояния соединительной ткани. Для выявления специфических маркеров, указывающих на ее неполноценность, требуется назначение дополнительного лечения, направленного на восстановление структурных и функциональных характеристик ткани [8, с. 816].

В журнале «Практическая медицина» за 2021 год была опубликована статья, посвященная методу реабилитации с комплексным подходом. Одним из ключевых элементов комплексной реабилитации при поражениях опорно-двигательной системы является ортезирование, представляющее собой использование ортопедических устройств для верхних и нижних конечностей. Эти устройства способствуют активации двигательных функций, разгрузке и стабилизации суставов и сегментов конечностей, что предотвращает развитие вторичных деформаций и регулирует амплитуды и направления их движений [12, с. 110].

Гидрореабилитация также занимает важное место в комплексной реабилитации, особенно в контексте теоретических и практических аспектов реабилитации детей со спастическими парезами и параличами. В последние годы данный метод значительно расширил свои терапевтические возможности и значимость в этой области. Дополнительным компонентом комплексной реабилитации является выполнение движений нижней конечности в соответствии с медицинскими показаниями при ослаблении мышечного тонуса в области тазобедренного сустава, что препятствует полноценному выносу конечности при ходьбе [12, с. 110-115].

Гидрокинезотерапия эффективно применяется в реабилитации больных с травмами и заболеваниями ОДА. Она оказывает многостороннее воздействие на функции опоры и движения, улучшает кровообращение, лимфоток, уменьшает боль, повышает гибкость и выносливость. Эффективность гидрокинезотерапии зависит от периода травматической болезни, локализации и вида повреждения, возраста, сопутствующих заболеваний и других факторов. Например, при переломах сроки временной нетрудоспособности и реабилитации различаются для граждан физического и нефизического труда. Данный метод особенно полезен в стадии перестройки мягкотканого рубца и начала образования костной мозоли (до 30-60 дней после травмы), когда важно учитывать локализацию повреждения и рентгенологическую стадию оссифицирования [3, с. 75-78].

В московском университете был проведен анализ эффективности физической упражнений с сознательным вовлечением пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы в процесс реабилитации. Исследование включало лечебную физкультуру, дыхательные упражнения, визуализацию и контроль по методу Мантэка Чиа. Пациенты первой группы следовали принципам сознательного вовлечения, контроля движений и дыхания, что улучшило их состояние. Во второй группе без этих принципов эффект был ниже. Сознательная работа с телом оказалась более эффективной для восстановления здоровья [11, с. 43-45].

В Тульском государственном университете было проведено исследование эффективности реабилитационных мероприятий для лиц с заболеваниями ОДА. Исследование включало оценку влияния физической реабилитации на болевой синдром, депрессию и функционирование кардиореспираторной системы у бывших спортсменов с диагностированными заболеваниями ОДА [1, с. 66].

Результаты исследования показали, что пациенты со спортивным анамнезом, страдающие остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника и гонартрозом, демонстрируют минимальную или легкую степень депрессивных расстройств. Курс реабилитации привел к значительному снижению болевого синдрома, что подтверждается результатами визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) у пациентов обоего пола [1, с. 69].

Лечебно-реабилитационные мероприятия способствовали улучшению и психоэмоционального состояния, проявляющегося в снижении уровня депрессии у мужчин и женщин. Кроме того, наблюдалась нормализация функционирования кардиореспираторной системы, выразившаяся в достоверном снижении систолического артериального давления (САД), диастолического артериального давления (ДАД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) у мужчин, а также в снижении ЧСС и ДАД у женщин [1, с. 69].

В журнале "Вестник Тамбовского университета" был представлен метод реабилитации, основанный на принципах проприоцептивной нейромышечной фасилитации (ПНФ). ПНФ – эффективный метод реабилитации для восстановления двигательных функций при неврологических и опорно-двигательных заболеваниях. Он стимулирует рецепторы движения, использует различные типы раздражителей и индивидуальный подход. ПНФ позволяет быстро восстановить движения, улучшить физическую форму и снизить степень инвалидности. Метод эффективен при церебральном параличе, травмах, инсультах, рассеянном склерозе и других заболеваниях [2, с. 165-171].

В журнале «Доктор.Ру» в выпуске 2019 года описывается метод стабилотренинга с биологической обратной связью (БОС), который улучшает реабилитацию пациентов с нарушениями равновесия, особенно при поражении центральной нервной системы. Он влияет на нейропластичность, функциональную реорганизацию корковых полей и сенсорные зоны мозга, способствуя адаптивному поведению. Прибор для тренировки состоит из сенсорного экрана и динамической платформы, оценивающей проприоцептивную систему. Исследование включало 128 пациентов с постуральной неустойчивостью из-за заболеваний ОДА, разделенных на основную (104 пациента) и контрольную (24 пациента) группы. Основная группа проходила стабилотренинг с БОС, а контрольная – без него. Результаты показали, что стабилотренинг с БОС улучшает постуральную функцию, снижает болевой синдром и улучшает мышечную силу. Эти данные подчеркивают эффективность БОС в реабилитации пациентов с периферическими нарушениями равновесия [9, с. 53-58].

Еще одним методом реабилитации является иппотерапия – это метод лечения, основанный на использовании лошади в качестве средства реабилитации. Она положительно влияет на физическое и психоэмоциональное состояние человека, способствуя развитию волевых качеств, мотивации и социализации. Иппотерапия заключается в передаче двигательных импульсов от лошади к наезднику, что требует адаптации и балансирования движений. Это оказывает массажный эффект на все группы мышц, особенно при использовании лошади с более высокой температурой тела. Иппотерапия эффективна при заболеваниях ОДА, включая детский церебральный паралич. Занятия лечебной верховой ездой улучшают эмоциональное состояние, развивают коммуникативные навыки и когнитивные способности. Наездник воспринимает большой объем сенсорной информации, что способствует развитию тактильных, мышечно-суставных и вестибулярных чувств. Уход за лошадью также имеет терапевтический эффект. Основными функциями иппотерапии являются психофизиологическая (снижение стресса, активизация нервной системы) и психотерапевтическая (улучшение эмоционального состояния). Иппотерапия помогает людям с ограниченными возможностями здоровья улучшить качество жизни [5, с. 297-302].

Существующие методы реабилитации часто требуют физического присутствия специалиста, что ограничивает доступность и эффективность терапии. Разрабатывается система реабилитации, позволяющая пациентам проходить лечение дома с помощью специализирован-

ного программно-аппаратного комплекса. В состав комплекса входят измерительные датчики, устройство сбора информации с Bluetooth-модулем, устройство обработки данных и интерфейс для визуализации информации. Датчики фиксируют движения и нагрузки, преобразуя их в данные, понятные для обработки. Кватернионный анализ используется для визуализации трехмерных сцен, что упрощает выполнение сложных задач, таких как наклонение дерева на определенный угол. Программно-аппаратный комплекс интегрирован с различными устройствами, включая смартфоны и стационарные компьютеры. Пациенты могут выбирать курсы реабилитации, закреплять датчики на теле и выполнять упражнения удаленно, что значительно повышает доступность и эффективность реабилитационных мероприятий [10, с. 201-205].

Заключение.

Исследование, проведенное в рамках данной работы, позволяет сделать вывод о том, что медицинская реабилитация пациентов, страдающих заболеваниями ОДА, представляет собой важный этап в их лечении и восстановлении. Этот процесс должен начинаться с комплексной оценки состояния соединительной ткани и включать в себя разнообразные методы и подходы, такие как ортезирование, гидрореабилитация и другие.

Важно подчеркнуть, что медицинская реабилитация должна быть индивидуальной и учитывать особенности каждого пациента. Она должна осуществляться под контролем квалифицированных специалистов и в соответствии с организационными принципами, такими как раннее начало, комплексность, поэтапность, непрерывность и другие.

Таким образом, медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями ОДА является важным направлением в современной медицине. Она позволяет снизить болевой синдром, восстановить подвижность суставов, укрепить мышечный корсет и улучшить общее функциональное состояние пациентов, повышая качество их жизни и снижая зависимость от посторонней помощи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балко А.С., Веневцева Ю.Л., Тарасова Т.А. Эффективность физической реабилитации лиц разного возраста со спортивным анамнезом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата // Вестник новых медицинских технологий. 2022. Т. 16. № 6. С. 66-69.
2. Бегидова Т.П., Мукина Е.Ю. ПНФ-терапия в комплексной реабилитации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата // Вестник ТГУ. 2022. № 1. С.165-171.
3. Болотов Д.Д., Стариков С.М. Применение гидрокинезотерапии в реабилитации больных с травмами опорно-двигательного аппарата // Вестник восстановительной медицины. 2014. Т. 61. № 3. С. 75-79.
4. Ванина А.А., Кигичина А.О., Солодкий С.И. Проблемы реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата // Вектор молодежной медицинской науки. 2024. Т. 1. № 1. С. 130-136.
5. Антонова Ю.О., Кононенко И.О. Иппотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата // Тез. докл. междунар. научно-практ. конф. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал, г. Красноярск, 26-27 ноября 2020. Красноярск. 2021. С.297-303.
6. Корж Н.А., Яременко Д.А., Шевченко Е.Г. Современные проблемы и перспективы развития организации медицинской реабилитации больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы // Ортопедия, травматология и протезирование. 2011. Т. 585. № 4. С. 86-88.
7. Макаров В.Ю. Организационные мероприятия совершенствования медицинской реабилитации взрослого населения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: дисс. ... канд. мед. наук. Чита, 2022. 136 с.

8. Санькова М.В., Николенко В.Н. Правильный старт в медицинской реабилитации посттравматических заболеваний опорно-двигательного аппарата // Тез. докл. на XII Всероссийском съезде травматологов-ортопедов, г. Москва, 01-03 декабря 2022. Санкт-Петербург, 2022. С 814-815.
9. Мельникова Е.А., Рудь И.М., Рассулова М.А. Стабилотренинг с биологической обратной связью в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата // Доктор.Ру. 2019. Т. 156. № 1. С. 53-58.
10. Евдокимов А.О., Грибин М.А. Программно-аппаратный комплекс для реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата // Тез. докл. на междунар. научно-практ. конф. В мире науки и инноваций, г. Курган, 20 апреля 2016 г. № 3. Уфа, 2016. С.201-205.
11. Пташкин А.П. Системный подход в реабилитации пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 2022. Т. 56. № 2. С.43-45.
12. Реабилитация при поражениях опорно-двигательной системы с использованием инновационных ортопедических аппаратов / В.И. Новиков [и др.] // Практическая медицина. 2021. Т. 19. № 3, С. 109-115.
13. Фролов Л.Э. Роль ортопедических медицинских изделий при реабилитации и вторичной профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата (обзор литературы) // Тез. докл. на XIV всероссийской научной конф. с международным участием Молодежного научного общества СПХФУ Молодая фармация – потенциал будущего, г. Санкт-Петербург, 28 марта – 2 апр. 2024. г. СПб., 2024. С. 531-534.

© Петрова А.А., Губанова Г.Ф., 2025.